

GLOBALASHUV JARAYONIDA SIFATLI KADRLAR YETISHTIRISHDA TA'LIM BOZORINI O'RNI

Bozorova Guljaxon Otabek qizi

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti magistranti

Annotatsiya. Mazkur maqolada inson kapitali mohiyati, ta'lim xizmatlari bozorining iqtisodiy kategoriyalari, mehnat va ta'lim xizmatlari modellari, oliy ta'lim bilan mehnat bozori bog'liqligi modellari qiyosiy tahlil qilingan. Oliy ta'lim va mehnat bozori o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni chuqurlashtirishda xizmatlar bozorlari munosabatini takomillashtirish bo'yicha takliflar berilgan.

Kalit so'zlar: inson kapitali, oliy ta'lim, ta'lim tizimi, mehnat bozori, resurslar bozori, modellar.

KIRISH

Bugungi kunga kelib shakllanayotgan jahon ta'lim bozorining o'ziga xosligi kuchli raqobatga asoslanganligidadir. Turli davrlarda iqtisodiy omillar ta'lim tizimining mikro va makroiqtisodiy darajalarida tutgan o'rning iqtisodiy jihatlari tadqiq etilgan.

Shu sababli katta tajriba hamda malakaga ega bo'lgan o'qituvchilar tayyorlash va ularning malakasini oshirish masalalariga katta e'tibor qaratilmoqda.

ADABIYOTLAR SHARHI

Qabul qilingan qarorga binoan chet elda o'qib malakasini oshirgan va diplomga ega bo'lganlar uchun katta imkoniyat eshiklari ochildi. Endi chet elda o'qigan, dissertatsiya ishlarini himoya qilganlarning diplomlari imtihonsiz qabul qilinishi va nostrifikatsiya qilinmasligi haqidagi qarorga muvofiq, oliy ta'limning rivojlanishida xorijiy davlat tajribalarini o'zimizda bimalol qo'llay olishimiz mumkin bo'ladi. Tarmoq bo'yicha ehtiyoj yetarli darajada o'rganiladi, lekin mintaqalar kesimida yetarli e'tibor berilmayotganligi hali ham achinarli holat bo'lib qolmoqda.

XVII asr boshlari XX asrning 60-yillarigacha bo'lgan davrdagi iqtisodchi olimlarning ta'lim tizimining iqtisodiyotda tutgan o'rni va uning ahamiyati xususidagi qarashlarini umumlashtirish asosida quyidagi xulosalarga kelish mumkin. Ular ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotni ta'minlash, mehnat unumdorligi, inson resurslarining qiymati, pirovard natijada esa millat boyligini oshirishda bilimlar va malakali ahamiyati bilan bog'liq bo'lgan masalalarni yoritib berganlar. Ularning asarlarida aynan «ta'lim tizimi», «inson kapitali» tushunchalari keltirilmagan bo'lsa-da, ular bilim, malaka, mahorat degan tushunchalarni ishlatganlar. Biroq, agar biz bilim, malaka va mahorat ta'limning mahsuli ekanligini inobatga olsak, unda ular bilvosita bo'lsa ham aynan «ta'lim», «inson kapitali» tushunchalari xususida fikr yuritganlar, deyish mumkin. Tahlil etilayotgan davrdagi iqtisodchi olimlarning yuqorida keltirilgan fikrlari «inson kapitali» konsepsiyasining nazariy asosini tashkil etgan.

XX asrning 60-yillaridan boshlab insoniyat sivilizatsiyasida tub o'zgarishlar ro'y berdi. Natijada umumiy iqtisodiy o'sish nazariyasining tarkibiy qismi sifatida «yangi iqtisodiyot» nazariyasi shakllana boshlandi. Uning asosini «inson kapitali» konsepsiyasi tashkil etadi. Hamda u inson va jamiyat daromadlarini oshirish manbai bo'lib hisoblanadi. Ta'lim xizmatlari bozori – milliy bozorning muhim elementidir. Shu bois, ta'lim xizmatlari bozorining milliy iqtisodiyotda tutgan o'rnini o'rganish eng dolzarb masalalar qatoridan o'rin olgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

Agarda davlatning ta'lim sohasiga xarajatlari yalpi ichki mahsulotning 5 foizidan oshmasa, unda millat intellektual degradasiyaga muhtalo bo'ladi va uning rivojlanishiga xavf mavjud, deb baholanadi.

Resurslarning taqsimlanishi narx mexanizmi orqali ro'y beradi. Ta'lim sohasida u grant asosida, xususi ta'lim xizmatlari esa aksincha, narx mexanizmi vositasida taqsimlanadi. Ta'lim tizimining o'ziga xos xususiyati davlat mulki hissasining yuqoriligidir. Ta'lim asosini tashkil etuvchi bilimning o'ziga xos tomoni uning iste'mol qilinishi bilan yo'q bo'lib ketmasligi, balki insonda gavdalanishi va oshib borishidadir.

Ta'lim xizmatlarining o'ziga xos xususiyatlari quyidagilardan iborat: ularning har xil ne'mat turlariga tegishli ekanligi; ne'mat sifatida cheklanmaganligi; iste'mol qiymatiga egaligi, ta'limga bo'lgan ehtiyojlarni qondiruvchi o'ziga xos tovar ekanligi (moddiy tavsifga ega emasligi, saqlash va yo'q qilib tashlashning mumkin emasligi); ta'lim xizmatlarining individual tavsifga ega ekanligi; ta'lim xizmatlarini ko'rsatish va iste'mol qilish jarayonining bir vaqtning o'zida yuz berishi; iste'molchilarning ta'lim xizmatlari ko'rsatilishi jarayonida bevosita ishtirok etishi; ta'limga sarflanadigan xarajatlardan olinadigan samarani miqdor jihatidan baholashning qiyinligi; ta'lim xizmatlariga talabning yuqori darajada egiluvchanligi.

Ta'lim xizmatlari bozoriga iqtisodiy kategoriya sifatida ta'rif berilganda ikki yoqlama, ya'ni tor va keng ma'nodagi yondashuv maqsadga muvofiqdir.

Bizning fikrimizcha, ta'lim xizmatlari bozori kategoriyasining mohiyatini ochib berishda unga keng yondashish maqsadga muvofiqdir. Keng ma'noda yondashuv ta'lim xizmatlari bozoridagi ichki va tashqi muhitdagi iqtisodiy munosabatlarning yaxlitligiga asoslanadi. Ta'lim xizmatlari bozorida oliy ta'lim muassasalari bir tomondan ta'lim xizmatlari, nou-xaularni ishlab chiqaruvchi sifatida, ikkinchi tomondan ishchi kuchining (boshqaruv xodimlari, o'qituvchilar) iste'molchisi sifatida maydonga chiqadi.

Ta'lim tizim mehnat bozorining talablaridan kelib chiqqan holda ta'lim xizmatlari bozori sub'ektlariga xizmatlarini taklif etishda ular o'rtasidagi munosabatlar qanchalik oqilona tashkil etilganligiga bog'liq.

Ta'lim xizmatlari bozori-sub'ektlar o'rtasida mehnat bozori bilan munosabatlari muvofiqlashtirish bo'yicha vujudga keluvchi ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlar tizimidir. Iqtisodiy munosabatlarning mohiyatiga kirib borish, ularning o'rganish qonuniyatlarini aniqlash faqat iqtisodiy tahlil asosida amalga oshirilishi mumkin. Uni sifatli amalga oshirish uchun ta'lim xizmatlari bozoridagi iqtisodiy munosabatlar modelini ishlab chiqish maqsadga muvofiqdir.

Ta'lim xizmatlari bozoridagi iqtisodiy munosabatlar modeli ta'lim xizmatlari bozoriga iqtisodiy kategoriya sifatida keng yondashuvga asoslanadi. Shu bilan birga, ushbu modelda ta'lim xizmatlarini ishlab chiqarish, taqsimlash, ayirboshlash va iste'mol qilish

bosqichlari ko'rsatilgan. Fikrimizcha, iqtisodiy munosabatlarning ilmiy-amaliy tahlili ushbu bosqichlarning har birini alohida tadqiq etishni nazarda tutishi lozim.

Ta'lim xizmatlari bozoridagi talab va taklifning o'zgarishiga bir qator narxdan tashqari omillar ta'sir etadi. Bular qatorida: ota-onalarning bilim darajasi, ijtimoiy maqomi va daromadlari miqdori; O'zbekistonda oiladagi tarbiyaning o'ziga xosligidan kelib chiquvchi va hayot strategiyasini tanlashda hal etuvchi ahamiyat kasb etuvchi ota-onalarning bolalar kelajagi xususidagi tasavvuri; hayoti davomida yuqori ish haqi olish imkoniyati; hayot davomida tanlangan ishdan ma'naviy qoniqish; yuqoriroq ijtimoiy maqomga erishish imkoniyati. Bu jarayonda ta'lim olishdan ko'riladigan naf hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

Mamlakatimizda ta'lim xizmatlari bozoridagi narxning shakllanishida o'ziga xoslik mavjud. Ta'lim xizmatlariga narx - O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan belgilanadi. Ushbu holat bir tomondan, ta'lim xizmatlari bozoridagi iqtisodiy munosabatlarning tavsifiga va o'quv muassasalar faoliyatining mustaqillik darajasiga ta'sir etadi. Ikkinchi tomondan, ta'lim xizmatlarining narxi aholining imkoniyatlariga moslashtirilgan bo'lishi lozim. Shundagina talab va taklif muvofiqligiga erishiladi.

Oliy ta'lim xizmatlariga narx davlat tomonidan o'rnatiladi. Bundan tashqari, oliy ta'lim muassasasini ochish uchun mavjud qonunchilikka asosan tegishli davlat organlaridan litsenziya olish zarur. Demak, tarmoqqa kirishda ayrim shartlar bajarilishi lozim. Mamlakatimizda oliy ta'lim xizmatlarini ko'rsatishga tarmoq ichidagi raqobat xosdir. Respublikamizda ta'lim xizmatlarini ko'rsatuvchi davlatga qarashli bo'lmagan oliy ta'lim muassasalari mavjudligi ta'lim xizmatlari bozorida raqobat muhitini shakllantirishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Davlatga qarashli oliy o'quv yurtlari raqobatni yengish uchun iste'molchilarga ko'rsatayotgan ta'lim xizmatlarini yuqori sifatli bo'lishini ta'minlashlari zarur.

Mamlakatimizda ta'lim tizimi va ishlab chiqarish yoki ta'lim xizmatlari bozori va mehnat bozori o'rtasidagi munosabatlar hali yetarli darajada mukammal shakllanmagan. Ushbu holat mavjudligining asosiy sabablari quyidagilardan iborat: oliy ta'lim tizimi muassasalari mehnat bozoridagi malakali ishchi kuchiga bo'lgan talab yetarli darajada

o'rganila olinmayotganligi tufayli mehnat bozoridagi talabdan emas, o'z imkoniyatlaridan kelib chiqib mutaxassislar tayyorlamoqdalar; oliy ta'lim tizimi moddiy-texnika bazasining eskirganligi sababli tayyorlangan mutaxassislar amaliy ko'nikmalarining pastligi; mutaxassislarni tayyorlashda ishlab chiqarish sub'ektlarining ishtirok etish mexanizmining yetarli darajada shakllanmaganligi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, manzilli tayyorlashda manfaatdor tashkilot va muassasalarning birinchi kurs boshidan to'rtinchi kurs oxirigacha mutaxassis tayyorlashda bevosita ishtirok etishi bozorda «sotuvchi» va «xaridor», ya'ni ta'lim xizmatlari bozori segmentlari o'rtasidagi aloqani mustahkamlaydi. Shu bilan birgalikda ma'lum mexanizm va dastaklarni yaratadi.

XULOSA VA MUNOZARA

Yuqoridagilardan kelib chiqib quyidagilarni tavsiya etsa bo'ladi:

- Ta'lim bozori va mehnat bozori o'rtasidagi aloqalardagi uyg'unlikni rivojlantirib borish. Bunda ta'lim xizmatlari mehnat bozori istiqbollardan kelib chiqqan holda rivojlanib borishni taqozo etadi hamda ta'lim muassasalari va mehnat organlari o'rtasidagi munosabatlarni yuksaltirishga undaydi.
- Davlat ta'lim standartlarini nafaqat ichki mehnat bozori, balki xalqaro mehnat bozorlari talablariga muvofiqlashtirib borish O'zbekistonda shakllanayotgan ishchi kuchi, butun iqtisodiyot raqobatbardoshligini oshirib borishiga xizmat qiladi.
- Murakkab mehnat ko'paytirilgan yoki yuqori darajaga chiqarilgan mehnatga tengligi tamoyilidan kelib chiqib tarif setkalarini takomillashtirish, oliy ma'lumotli ishchi-xizmatchilar koeffitsientini sezilarli darajada oshirish borasidagi tadqiqotlarni kuchaytirish maqsadga muvofiqdir.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2015 yil 12 iyundagi «Oliy ta'lim muassasalarining rahbar va pedagog kadrlarini qayta tayyorlash va malakasini oshirish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi PF-4732- son farmoni.

2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 20 apreldagi «Oliy ta’lim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi PQ-2909-son qarorining 2-ilovasi.
3. Ходжабежян В., Маркосян А. Экономическая безопасность стран. // «Общество и экономика», М., 2005, №1. -С. 49.
4. Usmanova R.M. Ta’lim xizmatlari bozorida iqtisodiy munosabatlarni takomillashtirish (Oliy ta’lim tizimi misolida). Avtoreferat. – T., 2011.
5. <http://static.mg.uz/regioni/bakalavr.pdf>.

